

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Das Konzept der Informativität

Eine begriffliche Positionsbestimmung
für die Informationswissenschaft

Jürgen Reischer

Informationswissenschaft – Universität Regensburg
D-93040 Regensburg
juergen.reischer@sprachlit.uni-regensburg.de

Zusammenfassung

Der Begriff der Informativität in der Informationswissenschaft wird aus theoretischer und empirischer Perspektive untersucht und in Zusammenhang mit den Begriffen der Relevanz und Informationsqualität gestellt.¹

Abstract

The notion of informativeness in information science will be analyzed from a theoretical and empirical point of view and related to the concepts of relevance and information quality.

1 Einleitung

Innerhalb der Informationswissenschaft spielen vor allem die Konzepte der Information und des Wissens sowie der Relevanz eine bedeutende Rolle (z. B. Kuhlen (1990), Hjørland (2010)). Diese Begriffe können jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern nur im Zusammenspiel mit den Konzepten der Informativität und Informationsqualität.

¹ Eine ausführlichere Version dieses Beitrags findet sich unter www.juergen-reischer.de.

2 Informativität, Relevanz und Informationsqualität

Der Begriff der Informativität findet sich in der Informationswissenschaft in wenigstens zwei Bereichen wieder: explizit beim informativen (vs. indikativen) Summarizing (vgl. Borko & Bernier (1975)) und implizit im Information Retrieval bei der Bestimmung des Informationsgehalts von Termen (tf*idf). Boyce (1982) stellt ferner den Zusammenhang zwischen Relevanz, Topikalität und Informativität in einem 2-stufigen Retrieval-Prozess heraus: Zuerst werden topikalisch relevante Dokumente ermittelt, dann die Dokumente gemäß ihrer Informativität (Verständlichkeit/Neuheit) für den Nutzer sortiert. Die Informativität einer Aussage oder eines Textes kann nun im relationalen oder absoluten Sinne bestimmt werden:

- Ein Text oder eine Aussage kann als *informativ per se* (über ein Thema X) beurteilt werden, wenn keine Relevanzrelation zu einer *aktuellen* Fragestellung besteht (z. B. ein informatives Summary über X, eine Nachricht mit aktuellen Neuigkeiten über X). Der Text oder die Aussage ist dann als *potenzielle* Antwort auf eine Frage in einem möglichen Problemkontext zu verstehen. Die Informativität eines Textes stellt ein *intrinsisches* Qualitätsmerkmal des Textes dar, die ohne Bezug auf die Frage durch rein innertextuelle Faktoren wie Verständlichkeit, Interessantheit, Neuigkeit usw. bestimmt werden kann (s. u.). Der Text ist potenziell geeignet, als Antwort auf eine mögliche Frage zu dienen.
- Ein Text oder eine Aussage kann als *informativ per te* (über ein Thema X) verstanden werden, wenn diese in Relevanzrelation zu einer *aktuellen* Fragestellung eines Informationssuchenden stehen. Die Aussage oder der Text ist dann als *aktuelle* Antwort auf eine Frage in einem *tatsächlichen* Problemkontext zu verstehen. Das im Text oder der Aussage nur potenziell enthaltene Wissen wird im aktuellen Kontext in Bezug zum Problem des Informationssuchenden gesetzt, um dort Erkenntnisgewinn zu bewirken (Erkenntnis als neue und verstandene Information). Die Informativität eines Textes *in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung* kann als *extrinsisches* Qualitätsmerkmal eines Textes interpretiert werden, das über die intrinsischen Merkmale hinaus auch die Informativität der Antwort auf ein aktuelles Informationsbedürfnis des Nutzers einbezieht. Der Text ist aktuell geeignet, als Antwort auf eine tatsächliche Frage zu dienen.

Relevanz im Sinne einer thematischen Passung zwischen Suchanfrage und Antwort ist eine *notwendige* Bedingung zur Befriedigung eines Informationsbedürfnisses, aber *keine hinreichende*: Sofern der Rezipient nichts aus der Antwort *lernen* kann, weil sie redundant, unspezifisch, vage usw. ist, war die Antwort uninformativ. In diesem Sinne ist die Informativität von Texten oder Aussagen ein mindestens so starkes Kriterium wie Relevanz selbst.

3 Empirie zur Informativität

Aus der Literatur zum Summarizing ist bereits eine Reihe von Informativitäts-Merkmalen bekannt, die zur Konstruktion automatischer Summaries verwendet werden (z. B. Paice (1990), Kupiec et al. (1995), Strzalkowski et al. (1999), Goldstein et al. (1999); vgl. ausführlich Reischer (2010a–c)). Hierzu rechnen Faktoren wie *Novität* und *Spezifität* (Informationsgehalt/Frequenz von Termen), *Interessantheit* (Bonus-/Malus-Terme), *Thematisität* (Kohärenz/Deklarativität von Aussagen) sowie *Faktizität* (Objektivität/Wahrheitstreue von Aussagen). Vorausgesetzt ist die grundsätzliche *Verständlichkeit* eines Textes als notwendige Bedingung für dessen Informativität. Im Rahmen des EXCERPT-Projekts zum Summarizing und Passagen-Retrieval wurden auch empirische Untersuchungen zum Begriff der Informativität von Texten vorgenommen (Reischer 2010a–c). Dabei wurden je 13 Testpersonen bei insgesamt 10 Informations-Texten verschiedener Textsorten instruiert, die informativsten und interessantesten Sätze zu selektieren. Die Selektionskriterien konnten durch intellektuelle Analyse der linguistischen Eigenschaften jener Sätze ermittelt werden, die von mehr als 50% der Testpersonen als informativ/interessant beurteilt wurden. Daraus resultierte eine Reihe von maschinell ermittelbaren Parametern, die die Leistung des Systems gegenüber herkömmlichen Systemen verbessern konnten (s. u.). Eine sehr gute bis gute Indikatorkraft besitzen dabei vor allem folgende Parameter (für eine ausführliche Beschreibung vgl. Reischer (2010c)):

- Selektierte Sätze weisen zwei bis vier Mal so viele Steigerungsformen auf wie nicht-selektierte Sätze. Darüber hinaus finden sich mit einem Anteil von lediglich einem Viertel bis Fünftel deutlich weniger Pronomen der 1. Person in selektierten gegenüber nicht-selektierten Sätzen (1.-Person-Pronomen deuten dabei auf eher subjektive statt objektive Aussagen

hin). Generell stellen Bonus- und Malusausdrücke („better than“ vs. „by the way“) gute Indikatoren für (nicht) selektierte Sätze dar. Außerdem befanden sich unter den selektierten Sätzen nur deklarative Aussagesätze, d. h. es wurde kein einziger Frage- oder Überschriften-Satz ausgewählt.

- Darüber hinaus sind selektierte Sätze aufgrund semantischer Relationen besser mit anderen Sätzen verknüpft und damit kohärenter als nicht-selektierte. Zudem sind Inhaltsterme selektierter Sätze semantisch spezifischer (informationshaltiger) und zugleich möglichst frequent (wichtig, zentral) im Text, wobei das Verhältnis von Funktions- zu Inhaltswörtern zugunsten Letzterer ausfällt. Ferner finden sich selektierte Sätze häufiger in Aufzählungen und am Abschnitts- oder Absatzanfang, wo eine erhöhte Anzahl neu in den Text eingeführter Terme einen Hinweis auf dessen thematische Progression (Informationsstruktur, Neuheitswert) liefert.

Die Evaluation des EXCERPT-Systems im Hinblick auf die Summarizing- und Passagen-Retrieval-Leistung zeigte, dass die beschriebenen Parameter eine etwa 10 Prozentpunkte höhere Leistung > 60% korrekt ermittelter Sätze erlaubten als bei kommerziellen Summarizern wie Copernic oder Intellexer.

4 Fazit

Das rein theoretische Konzept der Informativität lässt sich für praktische Anwendungen im Information Retrieval oder Summarizing operationalisieren und realisieren, indem entsprechende Textparameter als Indikatoren für Informativität verwendet werden. Die Informativität eines Textes ist diejenige Eigenschaft, die ihn geeignet macht zur Schließung einer Wissenslücke (Lernen) oder zur Lösung eines Problems (Erkenntnisgewinn). Konsequenterweise sollte beim Retrieval und Ranking von Text(ausschnitt)en nicht nur deren thematische Relevanz im Zentrum des Interesses stehen, sondern gleichwertig auch deren Informativität. Wenn beim Summarizing der Fokus auf informative Textauszüge gelegt wird, um den Rezipienten möglichst effektiv mit Information zu versorgen, dann muss dies im gleichen Maße auch für Texte aus Textkollektionen gelten. Der Nutzer hat vor allem ein *Informationsbedürfnis*, kein Thema- oder Relevanzbedürfnis.

Literaturverzeichnis

- Borko, H. & Bernier, C. L. (1975). *Abstracting Concepts and Methods*. New York u. a.: Academic Press.
- Boyce, B. (1982). Beyond Topicality. A Two Stage View of Relevance and the Retrieval Process. *IP&M*, 18(3), S. 105–109.
- Goldstein, J. & Kantrowitz, M. & Mittal, V. & Carbonell, J. (1999). Summarizing Text Documents: Sentence Selection and Evaluation Metrics. *Proc. of SIGIR'99*, S. 121–128.
- Hjørland, B. (2010). The Foundation of the Concept of Relevance. *JASIST* 61(2), S. 217–237.
- Kuhlen, R. (1990). Zum Stand pragmatischer Forschung in der Informationswissenschaft. In Herget, J. & Kuhlen, R. (Hrsg.). *Pragmatische Aspekte beim Entwurf und Betrieb von Informationssystemen*. Proc. der 1. ISI. Konstanz: UVK, S. 13–18.
- Kupiec, J. & Pederson, J. & Chen, F. (1995). A Trainable Document Summarizer. *Proc. of SIGIR'95*, S. 68–73.
- Paice, C. (1990). Constructing Literature Abstracts by Computer: Techniques and Prospects. *IP&M*, 26(1), S. 171–186.
- Reischer, J. (2010a). *Retrieval und Ranking informativer Textpassagen. Eine theoretische und praktische Integration von informativem Summarizing und Within-Document-Retrieval*. Universität Regensburg: Habilitationsschrift.
- Reischer, J. (2010b). EXCERPT – Ein integriertes System zum informativen Summarizing und Within-Document-Retrieval. *Proc. der KONVENS 2010*, S. 77–84.
- Reischer, J. (2010c). *Das EXCERPT-System*. Manuskript: Universität Regensburg. <http://www.gruenderboom.de/InfoLinguistik/Excerpt.pdf>
- Strzalkowski, T. & Stein, G. & Wang, J. & Wise, B. (1999). A Robust Practical Text Summarizer. In Mani, I. & Maybury, M. T. (Hrsg.). *Advances in Automatic Text Summarization*. Cambridge/London: MIT Press, S. 137–154.